

Note:

This document contains a lay summary in Spanish of the article “Data sharing ethics toolkit: The Human Cell Atlas” by Kirby et al. Nature Communications (2024), <https://doi.org/10.1038/s41467-024-54300-3>. Please use this citation when referring to this work. Translation of this lay summary to other languages can be found at <https://zenodo.org/communities/hcaewg/>

Nota:

Este documento contiene un resumen divulgativo en español del artículo “Data sharing ethics toolkit: The Human Cell Atlas” by Kirby et al. Nature Communications (2024), <https://doi.org/10.1038/s41467-024-54300-3>. Utilicen esta cita cuando hagan referencia a este trabajo. La traducción de este resumen a otras lenguas puede encontrarse en la siguiente dirección; <https://zenodo.org/communities/hcaewg/>

El Atlas celular humano: herramientas éticas para la distribución de datos

Autores

Emily Kirby (1), Alexander Bernier (1), Roderic Guigó (2), Barbara Wold (3), Fabiana Arzuaga (4), Mayumi Kusunose (5), Ma'n Zawati (1), Bartha M. Knoppers (1).

- (1) Centre of Genomics and Policy, School of Biomedical Sciences, Faculty of Medicine and Health Sciences, McGill University, 740 Dr. Penfield, Suite 5200, Montreal, QC, Canada
- (2) Bioinformatics and Genomics, Center for Genomic Regulation (CRG), The Barcelona Institute for Science and Technology (BIST), Dr. Aiguader 88, 08003 Barcelona, Catalonia Universitat Pompeu Fabra (UPF), Barcelona, Catalonia
- (3) Division of Biology and Biological Engineering, California Institute of Technology, Pasadena, CA, 91125, USA
- (4) Interministerial Commission on Advanced Therapies
Ministry of Science, Technology and Innovation -Argentina
Godoy Cruz 2320. 4th Floor, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
- (5) IMS RIKEN Center for Integrative Medical Sciences
1-7-22 Suehiro-cho, Tsurumi-ku, Yokohama City, Kanagawa, 230-0045, Japan

La correspondencia en inglés relacionada con este artículo debe dirigirse a Emily Kirby (emily.kirby@mail.mcgill.ca).

Resumen**¿Qué es el Atlas Celular Humano?**

La iniciativa de investigación del Atlas Celular Humano (Human Cell Atlas, HCA) tiene como objetivo cartografiar todos los tipos de células del cuerpo humano. Esto transformará nuestra comprensión de la biología y la enfermedad, y revolucionará la forma de diagnosticar y tratar las enfermedades.

Todo ser vivo está formado por células, que son los diminutos componentes básicos del cuerpo. Gracias a una tecnología de vanguardia, el Atlas Celular Humano está creando un mapa detallado de todas nuestras células y de aquello que hacen.

En el cuerpo humano hay unos 37 mil millones de células, cada una de las cuales ejerce su propia función especializada. Por ejemplo, algunas células cooperan para crear órganos como el cerebro, los pulmones o el hígado, o se convierten en células sanguíneas que circulan por el cuerpo. Comprender nuestras células es vital para entender cómo funciona el cuerpo humano y aquello que falla en las enfermedades, pero aún no sabemos ni siquiera cuántos tipos diferentes de células existen.

El HCA está creando un mapa tridimensional de todas las células humanas. Una vez finalizado, los investigadores podrán navegar por ese mapa, como si fuera un «mapa de Google»: a través de órganos, tejidos, células... y descubrir todos los tipos de células que existen en el cuerpo humano, desde el desarrollo y el nacimiento hasta la vejez.

Este mapa estará disponible de forma abierta en todo el mundo y ayudará a los científicos a comprender la biología y las enfermedades. Investigaciones desarrolladas en el marco del HCA ya está proporcionando información sobre el cáncer, enfermedades cardíacas y pulmonares, Covid-19, la fibrosis quística y otras enfermedades. El Atlas dará lugar a nuevas formas de diagnosticar y tratar enfermedades y transformará la asistencia sanitaria.

¿Qué complejidad presentan los aspectos éticos y jurídicos del Atlas Celular Humano?

El HCA no recoge ni analiza, por sí mismo, las muestras de tejidos biológicos y no se comparten muestras con el proyecto (sólo datos). De hecho, el HCA es una gran comunidad de científicos e investigadores de todo el mundo que deciden compartir los datos relacionados con las muestras de tejidos que han recogido como parte de su trabajo local.

Esto significa que los datos que se aportan al HCA se obtienen en diferentes países, bajo diferentes normas (leyes, reglamentos, políticas institucionales). Incluso dentro de un mismo país, las normas pueden ser diferentes en función del tipo de tejido biológico y del contexto en el cual fue obtenido. Por ejemplo, puede haber requisitos legales y éticos específicos que se apliquen dependiendo de si las muestras se recogen de participantes adultos o pediátricos, de individuos vivos o de fallecidos, en un contexto clínico o de investigación, etc.

Los distintos países también tienen normas diferentes sobre la protección y privacidad de los datos personales, los cuales pueden incluir ciertos tipos de datos obtenidos durante investigaciones científicas. Esto repercute en el modo en que los datos asociados a estas muestras pueden transferirse al HCA y ponerse a disposición de los investigadores que lo utilizan.

Herramientas desarrolladas por el Grupo de Trabajo sobre Ética del Atlas Celular Humano

Desde una perspectiva legal y ética, la creación de una infraestructura de investigación a gran escala como el HCA implica un complicado marco legal y ético. Para estudiar estas cuestiones, el HCA creó un Grupo de Trabajo Ético (“Ethics Working Group”, EWG), que ha estado trabajando para desarrollar una base sólida, sobre la cual sea posible abordar las complejidades de la

recopilación y el intercambio de datos como parte del desarrollo del atlas. El EWG de la HCA ha elaborado documentación para proponer formas que hagan posible cumplir las normas locales e internacionales de investigación y protección de datos.

El kit de herramientas éticas de la HCA está disponible públicamente en línea en: www.humancellatlas.org/ethics. Este kit incluye diferentes herramientas para ayudar a las partes interesadas de la HCA en varios puntos del ciclo de vida de los datos (recopilación, almacenamiento y puesta en común). Entre ellas se incluyen, por ejemplo

- Herramientas de consentimiento y plantillas de formularios de consentimiento;
- Documentos que explican el HCA a los equipos de investigación locales y a sus comités éticos (es decir, los comités que revisan la validez científica de la investigación y garantizan la protección de los participantes en la investigación en el centro donde se realiza la investigación).
- Documentos para ayudar a los investigadores a compartir muestras de tejidos y datos asociados.

Varias de estas herramientas pueden ser utilizadas por los investigadores para adaptarlas a casos específicos, como poblaciones (por ejemplo, pediátricas) o situaciones (por ejemplo, clínicas, de investigación, donación de tejidos, etc.).

Esperamos que el trabajo del EWG, en particular los modelos propuestos en el conjunto de herramientas éticas, ayude a futuros esfuerzos internacionales de investigación en el desarrollo de enfoques similares. Sugerimos que estos enfoques tengan en cuenta los requisitos locales de los científicos participantes (por ejemplo, leyes, políticas). También deberían establecer métodos comunes para la recopilación y el intercambio de datos (como, por ejemplo, modelos de terminología en los documentos de consentimiento) para permitir que los datos recopilados en diferentes regiones y contextos se compartan, con el objetivo de la creación de recursos de investigación más amplios y ambiciosos, como el HCA. Con el tiempo, deseáramos que las herramientas éticas que proponemos evolucionaran a medida que se reciban los comentarios de la comunidad científica de otras partes interesadas que contribuyen al atlas y lo utilizan.